

ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

САЕНКО В.Б.,
канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры финансов;

БУЛАВИНА Я.В.,
студентка ОП «Магистратуры»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье автор рассматривает понятие инвестиционного потенциала, законодательную базу, регулирующую инвестиционную деятельность в ДНР, инвестиционные проблемы предприятий республики и предлагает методы их решения. Были приведены данные о различных проектах и их стадиях реализации в республике.

Ключевые слова: инвестиционный потенциал, инвестиции, инвестиционная деятельность, отрасли, проекты

INVESTMENT DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

SAENKO V.B,
Candidate in Public Administration,
Associate Professor,
Associate Professor of Finance Department;

BULAVINA Y.V.,
student of the EP «Master»,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

In the article, the author examines the concept of investment potential, the legislative framework regulating investment activities in the DPR, investment problems of enterprises of the republic and suggests methods of their solution. Data on various projects and their stages of implementation in the republic were provided.

Keywords: investment potential, investments, investment activity, industries, projects

Постановка задачи. Сложные условия развития Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) вследствие продолжительного военного конфликта, а также экономическая и социальная нестабильность ограничивают развитие и расширение деловой активности внешнеэкономических связей хозяйствующих субъектов. Чтобы обеспечить стабильное социально-экономическое развитие республики необходимо способствовать повышению её инвестиционной привлекательности.

Актуальность. Инвестиционная привлекательность любой изучаемой территории заключается в ее уровне потенциала. Повышение инвестиционной привлекательности играет важную роль в модернизации экономики ДНР, поскольку позволяет ускорить процесс восстановления промышленного сектора, совершенствования инфраструктуры, повышения конкурентоспособности отдельных хозяйствующих субъектов и республики в целом.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы инвестиционной привлекательности были изучены в работах многих авторов. Наиболее полно, по нашему мнению, они раскрыты в трудах Истоминой О.И. [1], которая в своей работе рассмотрела основные аспекты и проблемные вопросы инвестиционной привлекательности на территории ДНР, и Половяна А.В. [6].

Цель статьи. Общая оценка инвестиционного потенциала предприятий ДНР.

Изложение основного материала исследования. Инвестиционный потенциал любого государства отражает степень возможности вложения совокупности денежных средств и другого капитала в активы, что обеспечивает устойчивый экономический эффект с течением времени, а также осуществляется на нескольких уровнях.

Инвестиционный потенциал – это сложная экономическая характеристика государства или экономического субъекта, осуществляющего инвестиционную деятельность [11].

Инвестиционная привлекательность является одним из важнейших условий стабильного развития территории, предполагая, что субъекты предпринимательства являются одной

из движущих сил экономического роста как в отдельно взятом регионе, так и в государстве в целом [1, с. 49].

На 2022-2024-е годы в ДНР была принята Программа социально-экономического развития, основными целями которой были:

- разработка комплекса мер стимулирования инвестиций;
- внедрение исключительно новых и продвинутых технологий;
- реализация различных инновационных проектов;
- повышение эффективности производства и качества продукции.

17 мая 2023 года Постановлением Народного Совета принят Закон «Об инвестиционной политике и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике», который регулирует отношения в сфере инвестиционной деятельности на территории Республики, определяет цели и принципы инвестиционной политики, а также формы и условия оказания государственной поддержки инвесторам.

Согласно закону, используются финансовая, имущественная и организационная формы государственной поддержки инвестиционной деятельности предприятий.

Финансовая поддержка инвестиционной деятельности предприятий в ДНР осуществляется следующим образом:

- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляются субсидии из бюджета ДНР в пределах общей суммы ассигнований, указанной в законе, на очередной финансовый год и плановый период;

- предоставляются государственные гарантии в соответствующем финансовом году из бюджета Донецкой Народной Республики в пределах суммы, указанной в законе на очередной финансовый год и плановый период;

- налоговые льготы предоставляются исключительно в части деятельности, направленной на реализацию инвестиционных проектов;

- предоставляются инвестиционные налоговые кредиты, устанавливаются дополнительные основания и условия предоставления инвестиционного налогового кредита.

Имущественная поддержка инвестиционной деятельности в ДНР осуществляется путем:

- предоставления имущества на основе договора, заключаемого

в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Донецкой Народной Республики в рамках соответствующего соглашения о размещении объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, о реализации инвестиционного проекта;

предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности Донецкой Народной Республики или в муниципальной собственности муниципальных образований на территории Донецкой Народной Республики в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39 Земельного кодекса Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

включение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных объектов строительства, которые используются неэффективно, путем внесения информации о них в реестр инвестиционных площадок, а также государственной и муниципальной недвижимости (земельных участков).

Организационная поддержка инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике осуществляется посредством:

организационных, консультационных и информационных мероприятий, в том числе:

формирование и ведение реестра объектов социально-культурного и коммунального назначения, Реестра инвестиционных проектов, реестра крупномасштабных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Донецкой Народной Республики;

формирование и ведение реестра инвестиционных платформ, реестра инвестиционных предложений;

оказание методической и консультативной помощи инвесторам;

публикация информационных и аналитических материалов об инвестиционной деятельности;

распространение информации об инвестиционных проектах, в том числе о размещении объектов социально-культурного и коммунального назначения, реализуемых на территории Донецкой Народной Республики;

сопровождение инвестиционных проектов, в том числе размещение объектов социально-культурного и коммунального назначения по принципу «одного окна» специализированной

организацией;

введение ряда инвестиционных правил;

иную организационную поддержку в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Донецкой Народной Республики;

осуществление мероприятий по продвижению продукции производителей товаров (работ, услуг) Донецкой Народной Республики на российский и зарубежный рынки.

Вышеописанный закон был разработан в качестве базового для законов, которые в дальнейшем будут приниматься, учитывая уже существующие принципы и положения: «Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике, осуществляемой в форме капитальных вложений», «Об иностранных инвестициях», «О концессиях», «О развитии малого и среднего предпринимательства».

Например, в апреле 2020 г. в Донецке прошли парламентские слушания, посвященные необходимости развития законодательства ДНР в сфере привлечения инвестиций [4].

На рассмотрении Народного Совета Донецкой Народной Республики находились проекты законов № 815-КД «Об инвестиционной деятельности» и № 822-Д «Об инвестиционной деятельности», которые направлены на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством РФ, а именно на:

оптимизация и правовое регулирование инвестиционной сферы ДНР;

оптимизация правовой защиты и защиты субъектов инвестиций в правовой сфере Донецкой Народной Республики;

Привлечение инвестиций в экономику ДНР путем создания законного и понятного механизма функционирования и регулирования инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике;

предоставление налоговых, таможенных и других преференций;

нормативное определение круга инвестиционных вопросов;

установление полномочий государственных органов и органов местного самоуправления в рамках инвестиционной политики;

предоставление государственных гарантий против экспроприации.

Что касается проблем с инвестициями на предприятиях ДНР, то выделяется ряд отраслей, которые не могут благоприятно развиваться из-за продолжительного военного конфликта и разрушенной инфраструктуры: легкая промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность, производство кормов. Также в этих отраслях сейчас в данный момент наблюдается низкий уровень рентабельности продукции и отсутствие региональной кооперации.

Сложные обстоятельства и тенденции, продиктованные текущей экономической и социально-политической ситуацией, негативно влияют на различные аспекты, определяющие развитие бизнес-процессов всех хозяйствующих субъектов в ДНР. В результате любая экономическая и предпринимательская деятельность в республике потенциально подвержена различным видам рисков. Все компоненты бизнес-процесса подвергаются риску на всех этапах бизнес-процесса. Обычные риски окрашиваются дополнительными характеристиками, которые им не присущи из-за фактора нестабильности или которые не так ярко выражены.

Таким образом, инвестиционная деятельность на территории ДНР также подвержена типичным для финансового рынка рискам из-за постоянно меняющихся внешних условий: торговым, валютным и операционным рискам, риску изменения процентных ставок и т. д. В связи с этим инвестиционная деятельность на территории ДНР подвержена влиянию рисков, характерных для финансового рынка.

Риски, которые обычно называют случайными, непредсказуемыми социальными явлениями, помимо прямого воздействия на инвестиционный процесс, теперь напрямую влияют как на систематические, так и на несистематические виды рисков, увеличивая их влияние и вероятность их возникновения., и это серьезно затрудняет прогнозирование бизнес-процессов в ДНР.

Учитывая вышеизложенные аспекты, организациям и предприятиям республики важно пересмотреть традиционные методологические и методические подходы к анализу и оценке инвестиционных рисков. Для этого необходимо пересмотреть иерархию характеристик, определяющих инвестиционную привлекательность ДНР. Классический инструментарий управления рисками необходимо адаптировать к современным

реалиям, чтобы сделать его более эффективным и снизить влияние существующего негатива.

С учетом последствий негативных геополитических процессов необходимы существенные корректировки общеизвестных механизмов управления инвестиционными рисками.

Следует также отметить, что функционирование страховых организаций в ДНР на данный момент довольно сильно ограничено. Страхование инвестиционных проектов является проблематичным и должно учитываться при планировании мероприятий по управлению рисками.

Ещё одним возможным решением проблем с инвестициями будет процесс включения всех предприятий республики в российскую программу импортозамещения. Это позволит не только возродить разрушенную промышленность, инфраструктуру и социальную сферу, но и стать важной частью российской экономики как полноценного субъекта Российской Федерации, начать планомерное развитие и движение вперед. Можно добавить, что процесс идёт, поскольку 4 октября 2022 года Донецкая Народная Республика была официально принята в состав Российской Федерации и сейчас постепенно проходит процесс перехода на российские стандарты во всех сферах и отраслях.

На рис. 1. представлена динамика проектов на активной стадии (без приостановленных) в ДНР.

Рис. 1. Проекты на активной стадии (без приостановленных) в ДНР

На рис. 1. показано, что в августе и ноябре 2022 года, а также

в феврале 2023-го года, был наибольший уровень инвестиций (3,6 млрд. руб.), поскольку в каждый из трёх месяцев были в активной стадии реализации по 5 проектов.

За период 2022-2032 гг. в ДНР ведётся разработка, планирование и проектирование около 25-ти крупных проектов на сумму 21,1 млрд. руб. (4 проекта на сумму 2,7 млрд. руб. инвестируются холдингами), при этом некоторые уже введены в эксплуатацию в 2023 году., а некоторые – пока на стадии планирования. На рис. 1. представлена динамика проектов на активной стадии (без приостановленных) в ДНР.

На следующем рисунке представлены стадии разработки проектов в ДНР за период 2022-2032 гг.

Рис. 2. Количество и стадии разработки проектов в ДНР за 2022-2032 гг.

На стадии планирования находятся проекты подотрасли мусоробереработки. К предпроектным разработкам относятся проекты таких подотраслей, как спортивные объекты и сооружения, культурно-досуговые центры, МФЦ и Бизнес-центры, парки и скверы. На стадии строительства, к сожалению, на данный момент не находится ничего. На стадии проектирования находится прокат металлический. Зато в стадии подготовки к строительству сейчас находятся проекты 14 подотраслей:

- логистические комплексы;
- поликлиники и медицинские центры;
- больницы;

образовательные учреждения высшего образования и научно-исследовательские институты;
чёрная металлургия;
театры;
школы и специальные учебные заведения;
индустриальные парки;
осветительное и оптическое оборудование;
особые экономические зоны;
пассажирские порты и вокзалы;
аэропорты;
железнодорожное машиностроение;
реабилитационные центры.

Всего в инвестиционной сфере задействовано 107 090 проектов в базе, в том числе 50 431 частный проект и 104 545 компаний.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в связи с тяжёлым военно-политическим положением, предприятия в республике сильно подвержены рискам, а также долгому восстановлению разрушенной инфраструктуры и промышленности. Однако, работы по привлечению инвестиций, разработке и внедрению инвестиционных проектов успешно ведутся, законодательная база налаживается, а также планируются нововведения, совместно с РФ. Поэтому, перспективы инвестиционного развития предприятий ДНР, несомненно, есть.

Список использованных источников

1. Истомина, О. И. Инвестиционная привлекательность Донецкой Народной Республики / О. И. Истомина. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы социально-гуманитарных исследований в экономике и управлении : VII всероссийская научно-практическая конференция факультета отраслевой и цифровой экономики БГТУ : сборник научных статей, Брянск, 30 сентября 2021 года. – Брянск: Брянский государственный технический университет, 2022. – С. 26-30.

2. Закон «Об инвестиционной политике и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике». – Текст : электронный. – 2023. – URL:

<https://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatie/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-investitsionnoj-politike-i-gosudarstvennoj-podderzhke-investitsionnoj-deyatelnosti-v-donetskoj-narodnoj-respublike/> (дата обращения: 18.08.2023).

3. Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 года № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики». – Текст : электронный. – 2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428188/ (дата обращения: 22.08.2023).

4. Рекомендации парламентских слушаний на тему «О концепции проекта закона «Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике». – Текст : электронный. – 2023. – URL: <https://dnrsovetsu/rekomendatsii-parlamentskih-slushanij-na-temu-o-kontseptsii-proekta-zakona-ob-investitsionnoj-deyatelnosti-v-donetskoj-narodnoj-respublike/> (дата обращения: 25.08.2023).

5. Инвестиции в Донецкой Народной Республике. – Текст : электронный. – 2023. – URL: <https://investprojects.info/districts/donecka-narodnaa-respublika> (дата обращения: 17.08.2023).

6. Алексей Половян рассказал о состоянии экономики в Республике // Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики: официальный сайт. – Текст : электронный. – 2022. – URL: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9797:aleksej-polovyan-rasskazal-o-sostoyanii-ekonomiki-v-respublike&catid=8&Itemid=141 (дата обращения: 14.08.2023).